

МАҲАЛЛИЙ ВА ИНТРОДУКЦИЯ ҚИЛИНГАН ЎРИК НАВЛАРИГА ТАШҚИ МУҲИТ ОМИЛЛАРИНИНГ ТАЪСИРИ

А.Э. Қаршиев

Тошкент Давлат Аграр университети мевачилик ва узумчилик
кафедраси катта ўқитувчиси к.х.ф.ф.д

И.Ч.Намозов

Тошкент Давлат Аграр университети мевачилик ва
узумчилик кафедраси мудири к.х.ф.д

О.Ф.Қаххорова

Тошкент Давлат Аграр университети мевачилик ва узумчилик
кафедраси ассистент

***Аннотация:** Мақолада ўрикнинг маҳаллий ва четдан келтирилган навларини ўрганиш ва истиқболли бўлган навларни танлаш учун олиб борилган тадқиқот кузатувлари ҳамда йиллик навалари кесилган дарахтларда шох-шаббанинг тўғри шаклланиши мевалар сифатининг ошиши, ташқи муҳит омилларига мослашувчанлиги ва бошқа ижобий хусусиятлари келтирилган*

***Калитли сўзлар:** новда, сифатли, куртак, гул, мева, ҳосил, бог, маҳаллий, четдан, танлаш.*

***Аннотация:** статья изучение местного языка и четдан келтирилган навлари и приветствие булган навларни только обучение олиб борилган исследование кузатувлари Хамда йиллик навалари кесилган дендрарий шох-шаббанинг тўғри шаклланиши мевалар качественное ошиши, изучение окружающей среды факторы мослашувчанлиги и бошқа ижобия особенности келтирилган*

***Калитки:** новые, качественные, куртки, цветы, фрукты, урожай, сад, местные, четдан, танлаш.*

Кириш. Ўрик Ўзбекистоннинг асосий меваларидан бири ҳисобланади. Асосан Фарғона ва Зарафшон водийсида кўп тарқалган. Меваси янгилигича, қоқи қилиб ва қайта ишланган ҳолда истеъмол қилинади. Ўрикнинг янги пишган меваси таркибида 8,4-19,0% қанд моддаси; 0,3-1,7% турли (асосан ўрик, лимон ва жуда оз миқдорда салицил ва вино) кислоталар; 0,1-1,6% пектин, ҳамда А ва С витаминлар бор. Туршагида 80% ва ундан ҳам кўпроқ қанд моддаси бўлади. Ўрта Осиё ҳудудларида ўсадиган кўпчилик ўрик навларининг мағзи ширин бўлиб, бодом мағзи каби истеъмол қилинади. Таркибида 45-58% мой ва 28% га яқин оқсил бўлади. Аччиқ мағзидан амигдалин моддаси, техник ва озиқ-овқатга ишлатиладиган мой олинади. Данак пўстлоғидан тушь ва фаоллаштирилган кўмир тайёрланади. Ўрик мевасидан асосан, туршак ва баргак қилинади, шунингдек консерва саноати учун қимматли хомашёдир. Ундан компот, мураббо, джем, повидло, пастила, мармелад, желе, цукат, конфет орасига солинадиган қиём ҳамда шарбат махсулотлари тайёрланади. Ёғочи мустаҳкамлиги сабабли токарликда ишлатилади [1].

Ташқи муҳит омилларининг таъсири - ўсимликларнинг онтогенез даври давомида ўз наслини генетик ўзгаришлари орқали наслдан-наслга қолдириш хусусиятига эгадир. Барча маданий мевали ўсимликларда ўсиш-ривожланиш ва мева ҳосил қилиши ташқи муҳит омиллари билан бевосита боғлиқ бўлиб, буларга ҳарорат, ёруғлик, сув, ҳаво, тупроқ каби ташқи омилларнинг таъсири мисол бўлади. Ҳар бир омилнинг ўсимликларга таъсир даражаси

бошқа бир омиллар билан таъминланиш даражасига боғлиқ [2, 3, 4, 5, 6, 7];

Илмий аҳамияти: Сўнгги йилларда кўплаб боғдорчилик соҳасидаги ҳамда хорижий илмий-тадқиқот муассасалари ва маҳаллий селекционерлар томонидан фойдали сифатлар комплексига эга бўлган кўплаб ўрик навлари яратилган. Республикамизда бу борада ҳали етарлича илмий-тадқиқот ишлари олиб борилмаган. Шундан келиб чиқиб, Қашқадарё вилояти шароитида илмий ўрганилмаган ўрикнинг янги навлари, уларни ҳар томонлама агробиологик ва технологик баҳолаш, шунингдек, маҳаллий ва четдан келтирилган ўрик навларида дарахтларни тартибли буташ ва шакл бериш усуллари орқали самарали меъёрларни ишлаб чиқиш, йиллик ўсувчи новдаларни ўрик навларига мос параметрларда кесиш ва уларга мос шакл бериш усулини яратиш мақсад қилинган. Шундан келиб чиқиб, бизнинг олиб борган тадқиқотимиз ўрик навларини ўрганиш ва дарахтларга шакл бериш ҳамда тўғри кесишнинг самарали усуллари ишлаб чиқиш орқали истиқболли ўрик боғларининг майдонларини кенгайтириб, барқарор, сифатли ва мўл ҳосил олишга эришишдир.

Республикамизнинг барча минтақаларида ўрик мевалари ва маҳсулотларини етиштириш турли хил омиллар натижасида кескин камайиб кетган. Вужудга келган муаммоларни ҳал этишда ва ўрикзорларни ҳамда уларнинг ҳосилдорлигини янада кўпайтиришда энг аввало ҳар бир ҳудуд учун иқлим шароитга мос навларни танлаш, шунингдек уларнинг ҳосилдорлигини оширишга қаратилган самарали агротехник тадбирларни ишлаб чиқиш зарур.

Ўрик навларининг аксариятида асосан киш-баҳор мавсумида гул куртакларининг ва ҳосил бўлган меваларнинг эрта баҳорги совуқлар таъсирида зарарланиши кузатилади. Шу сабабли бундай шароитларда навларнинг биологик хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда навларни танлаш, кузатилган ва аниқланган маълумотлар асосида агротехник тадбирларни ўз муддатида мақбул вариантларда қўллаш орқали мунтазам мева етиштиришга эришиш мумкин.

Ўрик навларининг биологик хўжалик хусусиятлари. Ўрик мевали дарахтларни етиштиришда ҳар бир навнинг биологик талаблари ва хўжалик-технологик хусусиятлари асосан маданийлаштирилаётган ҳудуднинг табиий тупроқ-иқлим шароитларига мос келиши асосий омиллардан бири ҳисобланади. Ўрик навларида йиллик биологик фазаларини ўрганишда тадқиқотлар давомида ташқи муҳит шароитларига боғлиқ ҳолда фенологик кузатувлар усулидан фойдаланилди. Таҷрибада ўрганилган маҳаллий ва интродукция қилинган ўрик навлари дарахтларида фенологик фазаларнинг ўтиш муддатларини кузатиш улар ўртасида маълум тафовутни аниқлаш имконини берди.

Тадқиқот натижаларига кўра, 8-10 ёшли ўрик навларида куртакларнинг бўртиши Субхони (st) навида 4/III бўлиб, унга нисбатан Моника Бланка нави – 8 кун (24/II), Шалах нави – 5 кун (27/II) ва Исфарак нави – 4 кун (28/II) илгари кузатилган бўлса, аксинча, Калони Кандак нави эса – 1 кун (5/III) кейин куртаклари бўртганлиги қайд қилинди. Қолган ўрик навлари стандарт нави билан бир хил (4/III) санасида куртаклар бўртганлиги аниқланди.

Ўрганилаётган ўрик навларида ғунчалаш фазаси энг эрта Моника Бланка навида (28/II) дан бошланиб, ушбу фаза Субхони (st) навида 8 кун кеч (8/III) бошланганлиги аниқланди. Субхони (st) навига нисбатан Исфарак навида – 5 кун (3/III), Шалах ва Юбилейный Навои навларида – 3 кун (6/III), Наджими ва Исфарак Бадамский навларида – 1 кун (7/III) олдин шаклланган бўлса, Калони Кандак навида – 1 кун (9/III) кейин ғунчалаганлиги кузатилди.

Ўрикнинг Субхони (st) навида гуллашнинг бошланишидан тугашигача бўлган муддат давомийлиги – 11 кун (10/III–21/III) бўлган бўлса, унга нисбатан Моника Бланка навида – 9 кун (4/III–13/III), Шалах ва Юбилейный Навои навларида – 10 кунни (8/III–18/III) ташкил қилди. Аксинча, бошқа навларда ушбу фаза давомийлиги Субхони (st) навига нисбатан 2-3 кунга

кечроқ бўлганлиги аниқланди.

Ўрикнинг Моника Бланка (24/II – 1/IV), Шалах (27/II – 2/IV) ва Исфарақ (28/II – 5/IV) навларида куртак бўртишидан то тўлиқ барг чиқаришигача – 34-36 кун ҳамда уларнинг шаклланиши учун юқори фойдали ҳарорат йиғиндисини (+581,3°C) талаб қилган бўлса, аксинча камроқ фойдали ҳарорат йиғиндисиди (+499,0°C) Субхоны (st), Субхоны Заря, Субхоны Гигант, Наджими, Исфарақ Бадамский, Калони Кандак ва Юбилейный Навои навларида куртак бўртишидан то тўлиқ барг чиқаришигача – 30-32 кунни ташкил қилди.

Ўрик навлари мевасининг Субхоны (st) навига (13/VI) нисбатан эрта пишиш Наджими навида (25/V) 19 кун бўлиб, қолган навларда эса ушбу фазадаги фарқ 4-11 кунни ташкил қилди. Бунда, гуллашдан то мевани пишишигача фойдали ҳарорат йиғиндисини Наджими навида +1579,7°C ни ташкил қилган бўлса, қолган навларда +1846,0°C фойдали ҳарорат йиғиндисиди мевалари пишганлиги аниқланди.

Ўрганилаётган ўрик навларида барглarning энг эрта сарғайиши Субхоны (st) навида (24/IX) кузатилиб, стандартга нисбатан Юбилейный Навои нави – 4 кун (28/IX) ҳамда бошқа навларда (1/X – 19/X) эса барглари сарғайиши 8–26 кунгача кеч бошланганлиги аниқланди.

Ҳазонрезгилик стандарт Субхоны (st) навига (7/X) нисбатан энг эрта (25 %) бошланиши 10-11 кун Моника Бланка ва Шалах навларида (27/IX ва 28/IX) бўлган бўлса, аксинча 7-12 кун кеч ҳазонрезгиликни бошланиши (25 %) Исфарақ Бадамский (14/X) ва Субхоны Гигант (19/X) навларда бўлганлиги аниқланди.

Ўрикнинг Субхоны (st) навида (5/IV – 21/XI) тўлиқ барг чиқаришидан то ҳазонрезгиликни тугашигача – 230 кунни ташкил қилган бўлса, унга нисбатан Субхоны Заря (2/IV – 15/XI) нави – 13 кун (227 кун), Юбилейный Навои (4/IV – 17/XI) ва Наджими (5/IV – 17/XI) навларида – 4-5 кун (226 кун) илгари тугаганлиги аниқланди. Аксинча, ҳазонрезгиликни тугаши Субхоны (st) навига нисбатан Моника Бланка (1/IV – 4/XII) навида 13 кунга кеч (243 кун) бўлганлиги аниқланди.

Ўрганилган ўрик навларининг куртак бўртишидан то ҳазонрезгиликни тугашигача бўлган вегетация даври Субхоны (st) навида – 245 кунни ташкил қилди. Калони Кандак навида вегетация даври (241 кун) бўлиб, Субхоны (st) навига нисбатан 4 кунга эрта, аксинча Субхоны Заря ва Наджими навларида – 3 кунга (248 кун), Юбилейный Навои навида – 4 кунга (249 кун), Исфарақ навида – 7 кунга (252 кун), Шалах ва Исфарақ Бадамский навларида – 9 кунга (254 кун), Субхоны Гигант навида – 10 кунга (255 кун) ҳамда Моника Бланка навида – 17 кунгача (262 кун) вегетация даври узун бўлганлиги аниқланди.

Олиб борилган тадқиқотлардаги 8-10 ёшли ўрик навларида куртак бўртишидан то ҳазонрезгиликни тугашигача йиллик вегетация даври Субхоны (st), Субхоны Заря, Субхоны Гигант, Наджими ва Юбилейный Навои навларида – 5555,3°C, Исфарақ Бадамский ва Калони Кандак навларида – 5619,0°C, Шалах ва Исфарақ навларида – 5701,3°C ҳамда Моника Бланка навида – 5761,6°C фойдали ҳарорат йиғиндисиди тиним даврига ўтганлиги аниқланди.

Дарахтларнинг биометрик кўрсаткичларига кўра Субхоны (st) навида дарахт баландлиги 459,3 см бўлиб, стандарт навга нисбатан дарахт баландлиги юқорилигини Исфарақ Бадамский (60 см ёки 519,3 см), Исфарақ (37,7 см ёки 497 см) ва Субхоны Гигант (34,7 см ёки 494 см) навлари намоён қилган бўлса, энг паст дарахт баландлигини Субхоны Заря (223,0 см ёки 236,3 см) навида бўлганлиги аниқланди.

Дарахт танасининг баландлиги, дарахт танаси диаметри ва дарахтнинг умумий баландлик ўлчамлари (1-расм) да келтирилган бўлиб, шох-шабба баландлиги Субхоны (st) навида – 414,7 см ни ташкил қилган бўлса, унга нисбатан энг кичик шох-шабба баландлиги Субхоны Заря навида (201,3 см) шаклланганлиги аниқланди. Юбилейный Навои (336,1 см), Калони Кандак (359,8 см), Наджими (365,0 см) ва Шалах (402,9 см) навларида эса Субхоны (st) навига нисбатан 78,6-11,8 см га шох-шабба баландлиги кичик бўлди.

1-расм. Ўрикнинг маҳаллий ва интродукция қилинган навлари дарахтларининг биометрик ўлчамлари.

Ўрганилган навларда Субхоны (st) навиға нисбатан шох-шабба баландлигини 46,9-17,2 см юқори қўрсаткични Исфарақ Бадамский (461,6 см), Исфарақ (449,9 см), Субхоны Гигант (449,8 см) ва Моника Бланка (431,9 см) навлари намоён қилганлиги аниқланди.

Шох-шаббаларнинг шаклланишида қатордаги кенглиги Субхоны (st) навида – 357,0 см бўлиб, унга нисбатан қатордаги шох-шабба кенглиги Субхоны Заря нави – 122,0 см кичик ҳамда Шалах навида – 46,7 см баланд эканлиги аниқланди. Шунингдек, Субхоны (st) навиға нисбатан 79,3-6,7 см га кичик қатордаги шох-шабба кенглиги Юбилейный Навои (277,7 см), Исфарақ (304,7 см), Калони Кандақ (314,0 см), Исфарақ Бадамский (318,7 см), Наджими (327,3 см), Моника Бланка (333,0 см) ва Субхоны Гигант навларида (350,3 см) эканлиги намоён бўлди (1-жадвал).

Ўрганилган 8-10 ёшли ўрик навларидаги шох-шабба проекцияси Субхоны (st) навида 16,6 м² бўлиб, стандарт навға нисбатан 0,4 м² кенг шох-шабба проекцияси Шалах (17,0 м²) навида бўлган бўлса, аксинча энг кичик Субхоны Заря (10,7 м²) ва Юбилейный Навои (6,8 м²), Калони Кандақ (4,9 м²), Наджими (4,5 м²), Моника Бланка (4,2 м²), Субхоны Гигант (4,1 м²) ва Исфарақ (3,7 м²) навларида аниқланди.

Маҳаллий ва интродукция қилинган ўрик навларида шох-шабба ҳажмининг шаклланиши 1-жадвал

Навлар номи	Шох-шабба баландлиги, см	Шох-шабба кенглиги, см		Шох-шабба проекцияси, м ²	Шох-шабба ҳажми, м ³
		қаторда	қатор оралиғида		
Субхоны (st)	414,7±8,5	357,0±6,5	459,7±7,7	16,6 ±0,28	69,7 ±1,13
Моника Бланка	431,9±8,0	333,0±6,8	366,7±6,0	12,4 ±0,20	54,2 ±0,97
Шалах	402,9±8,2	403,7±8,2	423,0±7,9	17,0 ±0,26	68,9 ±1,13
Исфарақ	449,9±9,2	304,7±6,2	415,7±8,2	12,9 ±0,25	59,0 ±1,18
Субхоны Заря	213,4±4,4	235,0±4,8	249,4±5,1	5,9 ±0,12	12,8 ±0,25
Субхоны Гигант	449,8±9,2	350,3±7,1	353,4±7,0	12,5 ±0,26	57,1 ±0,89
Наджими	365,0±6,7	327,3±6,7	361,7±6,7	12,1 ±0,23	44,6 ±0,81
Исфарақ Бадамский	461,6±9,1	318,7±6,5	511,7±10,0	16,6 ±0,32	77,8 ±1,39
Калони Кандақ	359,8±6,6	314,0±6,4	368,7±6,1	11,7 ±0,23	43,0 ±0,67
Юбилейный Навои	336,1±6,2	277,7±5,7	341,7±6,2	9,8 ±0,20	34,2 ±0,52
ЭКФ _{0,5}	17,8	14,8	16,5	0,6	2,2
Sx %	4,6	4,6	4,3	4,4	4,1

Тадқиқотлар давомида олинган кўрсаткичларга кўра, ўрганилган ўрик навларининг 8-10 ёшли Субхоны (st) навида шох-шабба ҳажми – 69,7 м³ ни ташкил қилган бўлса, унга нисбатан 8,1 м³ га кенг шох-шабба ҳажми Исфарак Бадамский (77,8 м³) ҳамда энг кичик шох-шабба ҳажмини Субхоны Заря (12,8 м³), Юбилейный Навои (34,2 м³), Калони Кандак (43,0 м³) ва Наджими (44,6 м³) навларида намоён бўлганлиги аниқланди. Шунингдек, Субхоны (st) навига нисбатан 15,5-0,8 м³ кичик Моника Бланка (54,2 м³), Субхоны Гигант (57,1 м³), Исфарак (59,0 м³) ва Шалах (68,9 м³) навларида аниқланди (1-жадвал).

Ўрганилган маълумотлар математик ва статистик ишлов берилганда шох-шабба баландлиги орасида $ЭКФ_{0,5}$ (энг кичик фарқ) – 17,8 см ва $Sx\%$ (нисбий хатолик) – 4,6 %; қатордаги шох-шабба кенглигида $ЭКФ_{0,5}$ – 14,8 см ва $Sx\%$ – 4,6 %; қатор оралғидаги шох-шабба кенглигида $ЭКФ_{0,5}$ – 16,5 см ва $Sx\%$ – 4,3 %; шох-шабба проекциясида $ЭКФ_{0,5}$ – 0,6 м² ва $Sx\%$ – 4,4 %; шох-шабба ҳажмида эса $ЭКФ_{0,5}$ – 2,2 м³ ва $Sx\%$ – 4,1 % ни ташкил қилди.

Хулоса

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки ўрик навларининг аксариятида биологик хусусиятига кўра эрта гуллаши сабабли қиш-баҳор мавсумида гул куртакларининг ва ҳосил бўлган меваларнинг эрта баҳорги совуқлар таъсирида зарарланиши кузатилади. Шу сабабли бундай шароитларда навларнинг биологик хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда навларни танлаш, кузатилган ва аниқланган маълумотлар асосида агротехник тадбирларни ўз муддатида мақбул вариантларда қўллаш орқали мунтазам мева етиштиришга ҳамда сифатли ҳосил олишга эришиш мумкин.

Ўрганилган ўрик навларининг куртак бўртишидан то ҳазонрезгиликни тугашигача бўлган вегетация даври ўртача 240 кундан 260 кунгача бўлганлиги ҳамда вегетация даври нисбатан узун бўлганлиги кузатилган.

Олиб борилган тадқиқотлардаги 8-10 ёшли ўрик навларида куртак бўртишидан то ҳазонрезгиликни тугашигача йиллик вегетация даврида ўртача Субхоны (st), Субхоны Заря, Субхоны Гигант, Наджими ва Юбилейный Навои навларида – 5555,3°C, бўлган бўлса, Моника Бланка навида – 5761,6°C фойдали ҳарорат йиғиндисидида тиним даврига ўтганлиги аниқланган.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Рибоков.А.А., Остроухова С.А. Ўзбекистон мевачилиги. – Ташкент “Ўқитувчи” 1981. 30-31-б.
2. Ахматова, З. П. Размещение абрикоса в различных экологических условиях / З. П. Ахматова // Природно-ресурсный и эконом. Потенциал горн, и предгорн. регионов России и принципы создания «устойчивых» агроландшафтов. Владикавказ, 1996- с.145-146.
3. Агеева, Н. Г. Зимостойкость цветковых почек новых сортов абрикоса / Н. Г. Агеева // Бюл. Никит, ботан. сада.- Ялта, 1985.-Вып. 57.- с. 49-53.
4. Епифанов, Б. Д. Факторы, влияющие на устойчивость плодовых к весенним заморозкам/ Б.Д.Епифанов, В.П.Поликарпов // Садоводство.-1986.- №2 е.- 7-8.
5. Иванов С. М. Преодоление преждевременного отмирания деревьев абрикоса и других косточковых плодовых в промышленных садах / С. М. Иванов // IV Международ, симпозиум по культуре абрикоса.- Ереван,1981. ч.I. - с. 117-121.
6. Иванова, А. С. Гранулометрический состав высококарбонатных почв и рост абрикоса / А. С. Иванова, В. Ф. Иванов // Повышение продуктивности абрикосовых насаждений : сб. научн. трудов Ялта, 1986, Т100,- с. 101-109.
7. Кефели В. И. Рост растений / В. И. Кефели.- М.: Колос,1973.- 120 с.